

SEMANTIK MUNOSABATLARNING TEZAURUS YARATISHDAGI AHAMIYATI

Rajabova Nilufar Anvar qizi

ToshDO'TAU O'zbek filologiyasi fakulteti, 4-bosqich talabasi

niluufara@gmail.com

Tel:+998930784525

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20360203>

Annotatsiya. Maqolada semantik munosabatlar — sinonimiya, antonimiya, giperonimiya, giponimiya va assotsiativ birliklarning tezaurus tuzishdagi roli ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tezaurus leksik-semantik munosabatlarni tizimlashtiruvchi va kompyuter lingvistikasida muhim vosita sifatida talqin etiladi. Shuningdek, o'zbek tilida tezaurus yaratishning o'ziga xos jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: tezaurus, semantik munosabat, sinonim, antonim, giperonim, giponim, kompyuter lingvistikasi, o'zbek tili leksikografiyasi.

Abstract. The article provides a scientific and theoretical analysis of the role of semantic relations — synonymy, antonymy, hyperonymy, hyponymy, and associative units — in the construction of a thesaurus. The thesaurus is interpreted as an important tool for systematizing lexical-semantic relations and in computer linguistics. It also highlights the specifics of creating a thesaurus in the Uzbek language.

Keywords: thesaurus, semantic relationship, synonym, antonym, hyperonym, hyponym, computer linguistics, lexicography of the Uzbek language.

Tilshunoslik sohasida so'zlar o'rtasidagi ma'noviy bog'lanishlarni aniqlash hamda ularni muayyan tizim asosida tartiblash alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Tezaurus esa muayyan leksik birlik va unga yaqin ma'noli, zid ma'noli yoki o'zaro aloqador tushunchalar o'rtasidagi munosabatlarni qamrab oluvchi o'ziga xos lug'at turidir. Bunday lug'at tilni chuqurroq anglash, uning boyligini oshirish va nutqning aniqligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, tezaurusning ahamiyati bir tomondan til o'rganish jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga hissa qo'shsa, boshqa tomondan axborot izlash tizimlaridan samarali foydalanish imkonini kengaytiradi.

Tezaurus zamonaviy tilshunoslikda so'zlar o'rtasidagi semantik munosabatlarni — ya'ni omonimlik, sinonimlik, antonimlik, paronimlik, giponimlik, giperonimlik va boshqa aloqalarni ifodalovchi umumiy yoki ixtisoslashgan lug'at sifatida talqin etiladi. Ushbu lug'at boshqa lug'atlardan farqli ravishda ma'lum bir fan sohasi yoki aniq mavzu doirasidagi leksik birliklarni jamlab, ular o'rtasidagi ma'noviy bog'lanishlarni ideografik tarzda yoritib beradi (Suyunov, B. (2021). Tezaurus va kompyuter texnologiyalariga doir).

“Tezaurus” atamasi qadimgi yunon tilidan kirib kelgan bo'lib, u “xazina”, “boylik” yoki “zaxira” kabi ma'nolarni ifodalaydi. Ushbu tushuncha ma'lum bir ilmiy yoki amaliy faoliyat sohasiga oid tushunchalar, ularning izohlari hamda matnlarda qo'llanish namunalarini o'z ichiga olgan keng qamrovli ma'lumotlar majmuasini anglatadi. Nazariy nuqtayi nazardan qaralganda, tezaurus leksik-semantik tizimning ehtimoliy modellari qatoriga kiradi. Amaliy jihatdan esa u shaxsiy lug'at boyligini kengaytirish va tezkor axborot izlash vositasi sifatida qo'llanadi.

May, 2026-yil

Oddiy lug'at, odatda, so'zning ma'nosini izohlash bilan cheklansa, tezaurus ma'nodosh yoki zid ma'noli birliklarni aniqlash imkonini beradi. Masalan, "katta" so'zini qo'llamoqchi bo'lgan nutq egasi uni yanada aniqroq yoki ta'sirchanroq ifodalash uchun boshqa variantlarni izlaydi. Tezaurusda esa nafaqat "ulkan", "buyuk", "gigant" kabi sinonimlar, balki uning antonimlari ("kichik", "mayda") hamda ma'no jihatdan bog'liq birliklar ("keng", "baland") ham bir tezaurus doirasida jamlanadi (Abjalova, M., & Sharipov, E. (2021). O'zbek tezaurus lugati uchun sifat turkumi bazasini yaratish masalasi).

Sinonimlar, ya'ni ma'nosi yaqin yoki o'xshash bo'lgan so'zlar, tezaurus tarkibida eng keng tarqalgan va muhim semantik munosabat turini tashkil etadi. Ko'plab tadqiqotchilar sinonim, antonim, paronim kabi munosabatlarni o'rganishda aynan tezaurusdan foydalanadilar (Suyunov, B. (2021). Tezaurus va kompyuter texnologiyalariga doir). Sinonimik tizim nutq egasiga bir xil mazmuni turli leksik vositalar orqali ifodalash imkonini yaratadi, nutqni rang-barang qiladi hamda takrorlarni kamaytiradi.

Tezauruslarda sinonimlar odatda "sinset" (synset) deb nomlanuvchi guruhlariga birlashtiriladi. Bunday guruhlarni shakllantirish tezaurus tuzish jarayonining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi (Mamatov, A. E. (2019). Zamonaviy lingvistika. Toshkent: Noshir, 135). Mashhur WordNet tezaurusi aynan sinsetlar tizimiga asoslangan bo'lib, ingliz tilida 150 mingdan ortiq so'z va iboralarni o'z ichiga oladi. O'zbek tilida esa bunday sinset bazasini yaratish masalasi hozirgacha to'liq yechim topmagan dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Antonimlar, ya'ni o'zaro zid ma'noni ifodalovchi so'zlar, tezaurusning muhim semantik qatlamlaridan biri hisoblanadi. Odatda tezaurus tarkibi uch asosiy unsurdan tashkil topadi: leksik birliklarning o'zi, ularning sinonimlari va antonimlari. So'zlar, avvalo, ma'no jihatidan guruhlariga ajratilib, ularga mazmuni yaqin bo'lgan birliklar — sinonimlar birlashtiriladi. Shu bilan birga, qarama-qarshi ma'noni ifodalovchi antonimlar ham mazkur tizimga kiritiladi (https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/1070).

Antonimlik munosabati tezaurusda so'zlarning ma'no tuzilishini yanada kengroq yoritishga xizmat qiladi. Masalan, "issiq" leksemi uchun tuzilgan maqolada "jazirama", "qaynoq", "iliq" kabi yaqin ma'noli birliklar bilan bir qatorda "sovuq", "muzdek" kabi zid ma'noli variantlar ham beriladi. Bu esa foydalanuvchiga muayyan kontekst doirasida so'zning to'liq semantik maydonini anglash imkonini yaratadi.

Tezaurus tizimida so'zlar o'rtasidagi ierarxik munosabatlar giperonim va giponimlar orqali ifodalanadi. Najmiddinov ta'kidlaganidek, giponimlar aniqroq, torroq mazmunga ega tushunchalarni bildiradi (masalan, "kitob"ga nisbatan "badiiy kitob"), giperonimlar esa umumiyroq, kengroq tushunchalarni ifodalaydi (masalan, "kitob" uchun "o'quv vositasi").

Bunday ierarxik semantik aloqalar tezaurus tuzilishining asosiy tamoyillaridan biri sanaladi. Ierarxiyani shakllantirish jarayonida tushunchalar o'rtasidagi bog'lanishlar tizimli ravishda aks ettiriladi, ya'ni o'ziga xos "atamalar daraxti" yaratiladi (https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/1070). Ushbu tuzilma axborot qidiruv tizimlarida so'rovlarni kengaytirish yoki toraytirish imkonini beradi. Masalan, foydalanuvchi "o'simlik" so'zini kiritrsa, tizim avtomatik tarzda "daraxt", "gul", "o't" kabi unga bo'ysunuvchi tushunchalarni ham qamrab oladi.

May, 2026-yil

Assotsiativ birliklar — bu tezaurus maqolasidagi asosiy soʻz bilan maʼno jihatdan bogʻliq boʻlsa-da, bevosita sinonim yoki antonim hisoblanmaydigan leksik birliklardir. Masalan, “kitob” soʻzi “kutubxona”, “muallif”, “sahifa” kabi tushunchalar bilan assotsiativ munosabatda boʻladi. Aynan shu turdagi bogʻlanishlar tezaurusni oddiy sinonimlar lugʻatidan ajratib turadigan muhim xususiyatlardan biri boʻlib, bunday tizimlash natijasida sinsetlar shakllanadi. Suyunov qayd etganidek, tezaurus soʻzlarning turli grammatik shakllari — ot, sifat va ravish koʻrinishlari haqida ham batafsil maʼlumot beradi. Shu jihati bilan u anʼanaviy lugʻatlardan ustun turadi: tezaurus nafaqat soʻzlarning maʼnosini ochib beradi, balki ularni boshqa tushunchalar va ularning tizimli guruhlar bilan bogʻlab, ilmiy va intellektual tizimlarni shakllantirishda ham muhim vosita boʻlib xizmat qiladi.

Kompyuter lingvistikasining muhim tarkibiy qismi sanalgan tezauruslar leksemalarning toʻgʻri va koʻchma maʼnolari, ularning kommunikativ jihatlari hamda emotsional-ekspressiv funksiyalari haqida keng qamrovli maʼlumot berishi bilan ahamiyatlidir. Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan tilshunoslikning oʻzaro uygʻunlashuvi sharoitida semantik aloqalarga asoslangan tezauruslar bir qator yoʻnalishlarda samarali qoʻllanmoqda. Jumladan, axborot qidiruv tizimlarida ular kalit soʻzlar asosida izlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Sinonim va antonimlardan foydalanish orqali qidiruv doirasi kengayadi va foydalanuvchi ehtiyojlari yanada toʻliq qondiriladi. Mashina tarjimasida esa tezaurus maʼlumotlari tarjima sifatini oshirishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi. Shuningdek, sunʼiy intellekt tizimlarida tabiiy tilni anglash jarayonida ham tezauruslardan keng foydalaniladi. Bundan tashqari, turli axborot tizimlarida rubrikator va klassifikatorlar yaratishda ham ular muhim vosita hisoblanadi.

Lingvistik muammolarni tezkor hal etishda kompyuter texnologiyalari va informatikaning roli nihoyatda katta. Ularni milliy tilshunoslikka tatbiq etish axborotni tez oʻzlashtirish va bajariladigan jarayonlarning aniqligini taʼminlaydi. Shu bois turli lugʻatlar va tezauruslarni yaratish hamda rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarni qoʻllash bugungi tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Abjalova M. va Sharipov E. tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar oʻzbek tilida tezaurus tuzish masalalariga bagʻishlangan boʻlib, unda, ayniqsa, sifat turkumini shakllantirish tamoyillari hamda semantik birliklarni tizimlashtirish yoʻllari yoritilgan. Ushbu tadqiqotlar oʻzbek tilida ilk bor tezaurus lugʻati uchun sifat kategoriyalarining izchil tahlilini taqdim etib, ularni amaliyotga joriy etish boʻyicha muhim tavsiyalarni ilgari suradi.

Oʻzbek tilini jahon tillari darajasida rivojlantirish, uni global tillar qatoriga olib chiqish, oʻrganish va oʻqitish jarayonida kompyuter lingvistikasining oʻrni tobora ortib bormoqda. Oʻzbek tili tezaurusini yaratishda semantik munosabatlarni toʻgʻri aniqlash va tartibga solish quyidagi omillar sababli alohida ahamiyatga ega.

Birinchidan, oʻzbek tili agglutinativ til boʻlgani uchun bir oʻzak asosida koʻplab grammatik shakllar hosil qilinadi, bu esa sinsetlarni shakllantirish jarayonini murakkablashtiradi. Ikkinchidan, oʻzbek tilidagi sinonimik qatorda arab, fors va rus tillaridan kirib kelgan oʻzlashma soʻzlar ham mavjud boʻlib, bu holat semantik moslikni aniqlashni qiyinlashtiradi. Uchinchidan, dialektal hamda terminologik qatlamlarni adabiy til birliklaridan ajratish muammosi ham semantik tizimni shakllantirishda eʼtiborga olinishi lozim boʻlgan muhim jihatlardan biridir.

May, 2026-yil

Leksikografik ishlov berish jarayonida semantik tarmoqlarni, ya'ni sinsetlarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Bu bosqichda leksik birliklar o'rtasidagi turli ma'noviy aloqalar o'zaro bog'langan tizim ko'rinishida ifodalanadi. Keyinchalik esa ma'lumotlar bazasi yaratiladi, mos dasturiy ta'minot tanlanadi va to'plangan materiallar bazaga joylashtiriladi. Sinov hamda baholash bosqichida esa birliklar o'rtasidagi semantik bog'lanishlarning to'g'riligi tekshiriladi (Abdullayeva, N. (2023, April). Tezaurus Tushunchasi, Etimologiyasi, Va Til O'rganishda Qo'llanilishi. In Conference on Applied and Practical Sciences (pp. 117-119)).

Xulosa

Tilshunoslikda tezaurusning ahamiyati nihoyatda katta bo'lib, u nafaqat tilning semantik xususiyatlarini anglashda, balki uning rivojlanish jarayonlarini tahlil etishda ham muhim o'rin tutadi. Semantik munosabatlar — sinonim, antonim, giperonim, giponim hamda assotsiativ birliklar — tezaurusning asosiy qurilish elementlari hisoblanadi. Ushbu aloqalarsiz mukammal tezaurus yaratish mumkin emas.

Umumiy ma'noda tezaurus — bu muayyan bilim yoki faoliyat sohasi doirasidagi tushunchalar, ularning ta'riflari hamda terminlarini to'liq qamrab oluvchi maxsus tizim bo'lib, aniqroq talqinda u lug'at, ma'lumotlar bazasi yoki korpus sifatida namoyon bo'ladi. Kompyuter lingvistikasi esa har bir tilning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda uning fonetik, leksik va grammatik darajalariga oid masalalarni avtomatlashtirilgan tarzda hal etishga xizmat qilgandagina samarali rivojlanadi. O'zbek tili uchun semantik munosabatlarga asoslangan mukammal tezaurus yaratish hozirgi kunda dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan izlanishlar milliy kompyuter lingvistikasi hamda sun'iy intellekt tizimlarining rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva N. (2023). Tezaurus tushunchasi, etimologiyasi va til o'rganishda qo'llanilishi. Conference on Applied and Practical Sciences, 117–119.
2. Abjalova M., Sharipov E. (2021). O'zbek tezaurus lug'ati uchun sifat turkumi bazasini yaratish masalasi. Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar, 1(1).
3. Hamroyeva Sh.M. (2018). O'zbek tili mualliflik korpusini tuzishning lingvistik asoslari. PhD diss. avtoref. Qarshi.
4. Mamatov A.E. (2019). Zamonaviy lingvistika. Toshkent: Noshir, 135-bet.
5. Najmidinov M. (2024). Tilshunoslikda tezaurus ahamiyati, tuzilishi va tarkibi. Qo'qon Universiteti Xabarnomasi, 13(60), 258–260. DOI: <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1070>
6. Suyunov B.T. (2021). Tezaurus va kompyuter texnologiyalariga doir. "Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim, istiqbollar" Respublika I ilmiy-texnikaviy konferensiyasi, 1(1), 134–139.
7. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Toshkent: 2004, 329-bet.
8. WordNet: <https://wordnet.princeton.edu/>
9. ConceptNet: <https://conceptnet.io/>